

Л. О. Рубан

УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ. ЗА ПІДСУМКАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Доброю традицією стало проведення в рамках тижня кафедри економіки та права конференції молодих учених «Управління як чинник економічної рівноваги». Вже в двадцять сьомий раз проходила ця конференція у грудні 2023 року. Основною метою конференції є набуття практичних навичок апробації результатів наукових досліджень студентами економічних факультетів за різними аспектами управління підприємствами в контексті сучасних соціально-економічних та інституційних трансформацій суспільства, обмін передовим досвідом в галузі економічного розвитку та управління підприємствами.

Вже кілька років поспіль конференцій молодих учених проходить у дистанційній формі на платформі Zoom. Віртуальний досвід участі у конференції став у нагоді її учасникам, зокрема такий досвід дав можливість набуття навичок ведення наукової дискусії з іншими учасниками в умовах дистанціювання. Участь у роботі конференції взяло більше 40 учасників, до складу яких увійшли викладачі кафедри економіки та права, аспіранти та студенти Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» та інших закладів освіти: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Державний біотехнологічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НДЦ ІПР НАН України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет радіоелектроніки, Національна академія Національної гвардії України, Комунальний заклад «Харківський Фаховий Коледж Спортивного Профіля» Харківської Обласної Ради.

Відкрила конференцію д-р екон. наук, проф. Компанієць В. В., яка у своєму вітальному слові зупинилась на глобальних тенденціях розвитку соціально-економічних систем на сучасному етапі. Вона наголосила, що з початком військової агресії з боку Російської

федерації українська економіка зазнала суттєвих втрат. Лише за два перших місяці війни український бізнес втратив більше, ніж за два роки карантинних обмежень під час пандемії ковід-19. За офіційними даними, у 2022 році відбулось зниження експорту з України на 35%, ВВП – на 30%, а середньозважений показник безробіття склав 30%, індекс інфляції зріс до 28% (за оцінками деяких експертів – до 35%). Одночасно, збитки, завдані економіці України військовими діями, з урахуванням непрямих втрат недоотриманого прибутку підприємств та втраченого ВВП становили 700–750 млрд. дол., з них прямі загальні матеріальні втрати національної економіки після 12 місяців війни склали 140 млрд. дол., а також зовнішня міграція населення України становить близько 8 млн. осіб.

Учасники конференції обмінялися думками про особливості управління підприємствами в умовах воєнного стану. Так, було обговорено питання фінансового планування та аналізу фінансового стану підприємств під час повномасштабної військової агресії, приділено увагу формам організації управління зовнішньоекономічною діяльністю, зроблено акцент на дослідженні фінансування оборони в ключових глобальних економіках та розвитку вітчизняного військово-промислового комплексу.

Наприкінці конференції молодих учених було підведено підсумки її роботи, визначено кращі виступи. Всім учасникам били надані електронні сертифікати учасників конференції.

Важливим результатом наукової конференції молодих учених, на думку її організаторів, є збереження традицій та набуття досвіду наукового спілкування, підтримання тісного зв'язку між різними поколіннями науковців.